

HISTORICAL SCIENCES

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HEAVY AND LIGHT INDUSTRY OF HALICHINA (LATE 60's – FIRST HALF 70's of the 20th CENTURY)

Lukyanchenko S.V.

*candidate of historical sciences, Associate Professor,
associate professor of the department humanities
of Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
Lviv, Ukraine*

ORCID: 0000-0002-9719-8871

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАЖКОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ 60-х – ПЕРША ПОЛОВИНА 70-х рр. XX ст.)

Лук'яненко С.В.

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Львів, Україна*

ORCID: 0000-0002-9719-8871

Abstract

The plans of the Soviet leadership for the development of the industrial complex of the Halychyna in the late 1960s – early 1970s are shown. The scope of the development of the basic industries of the region during the period of advanced socialism is characterized, the shortcomings of the planning of central state-party authorities in determining the geolocation of enterprises, their technical equipment, the introduction of progressive technologies, and the use of human potential.

Анотація

Показано плани радянського керівництва щодо розвитку промислового комплексу Галичини наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр. Охарактеризовано масштаби розбудови базових галузей промисловості краю у період розвинутого соціалізму, вказати на недоліки планування центральних державно-партійних органів влади при визначенні геолокації підприємств, їх технічної оснащеності, впровадженні прогресивних технологій, використанні людського потенціалу.

Ключові слова: Українська РСР, Галичина, промисловий комплекс, КПУ, Держплан.

Keywords: Ukrainian SSR, Halychyna, industrial complex, KPU, State Plan.

Постановка проблеми. Промисловість Галичини у другій половині XX ст. розвивалася в рамках планової командно-адміністративної системи господарювання з притаманними їй недоліками. В умовах відсутності ринкових відносин, Компартія України в «ручному режимі» проводила пришвидшену індустріалізацію краю, що дозволило наприкінці 1960-х рр. перетворити регіон у важливий агропромисловий центр республіки – у цей період на західноукраїнські області припадало 94 % загальнореспубліканського видобутку сірки, 27 % – нафти, 29 % – природного газу, 94 % – виробництва калійних добрив, 30 % – цементу, 100 % – виробництва автонавантажувачів, 93 % – автобусів, 22 % – металорізальних верстатів, 96 % – освітлювальних електроламп, 53 % – телевізорів, 35 % – меблів, 40 % – паперу, 23 % – верхнього трикотажу, 17 % – шкіряного взуття [2, арк. 18]. Партчиновники констатували, що «особливо велике будівництво здійснювалося у Львівській, Івано-Франківській і Рівненській областях». Як результат на початку

п'ятирічки у регіоні зросли грошові доходи населення на 10,7 – 15 % проти 9,5 % загалом у республіці. Передбачалося зростання товарообороту упродовж наступної п'ятирічки на 61,6 % (загалом в Українській РСР – на 51,6 %) [3, арк. 4].

Все ж, незважаючи на доволі позитивну динаміку, темпи розвитку промислового виробництва відставали від сусідніх областей (відносна зайнятість населення у промисловості була нижчою від загальнореспубліканських показників). виправити окреслені тенденції державно-партійні органи влади планували у першій половині 1970-х рр.

Історіографія. Вивчення соціально-економічних процесів на західноукраїнських землях загалом та Галичині – зокрема, започаткувала радянська історіографія, представники якої всіляко возвеличували здобутки Компартії України у піднесенні «народногосподарського комплексу» регіону. Радянські учені на тлі замовчування кризових явищ в економіці, відображали особливості становлення робітничого класу в УРСР загалом, та

західноукраїнських землях – зокрема, возвеличували діяльність КППС у царині розбудови окремих секторів господарського комплексу. Переоцінка економічної політики ЦК КППС 60-х – 80-х рр. ХХ ст. – незмінна ознака наукових праць сучасної української історіографії. Українські учені у контексті дослідження особливостей індустріалізації західноукраїнського регіону, акцентували увагу на недоліках трансформації соціально-економічного життя республіки.

Всебічний аналіз розвитку промисловості Галичини наприкінці 1960-х – першій половині 1970-х рр. – основна мега пропонованої розвідки. Її джерельну основу становлять матеріали Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Державних архівів Львівської та Івано-Франківської областей. Хронологічні рамки статті охоплюють період кінця восьмої (1966 – 1970 рр.) та дев'ятої (1971 – 1975 рр.) т. зв. п'ятирічки – централізованих державних планів розвитку економіки СРСР.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наприкінці 1960-х рр. Держплан УРСР розробив для кожної з областей Карпатського регіону перспективний план розвитку (Постанова ЦК КП України «Про дальший розвиток народного господарства західних областей УРСР» (1969 р.)), який передбачав спорудження підприємств легкої та важкої промисловості, що у підсумку мало б привести до зростання обсягів промислового виробництва. Обкоми Комуністичної партії України (КПУ) кожної з областей розглянули проект Держплану УРСР та висловили власні критичні зауваження.

Критичні зауваження щодо перспектив розвитку промисловості області висловив *Івано-Франківський обком КПУ*. Держплан УРСР передбачав у 1971 – 1975 рр. збільшити випуск промислової продукції у 2 рази, зерна – на 7 %, м'яса – на

20 % [1, арк. 103]. Передбачалося збудувати шинний завод, завод азотних добрив, завод синтетичних миючих засобів, завод тонкого органічного синтезу, завод хімічного машинобудування, завод запасних частин до автомобілів, дві бавовнопрядильні фабрики та ін. Ці плани викликали схвальні відгуки місцевої партійної еліти [1, арк. 104].

Водночас Держплан УРСР передбачав розвідати у 1971 р. запаси калійних солей по промислових категоріях у кількості 400 млн т і на цих запасах розпочати будівництво нового калійного комбінату потужністю 1 – 1,2 млн т. на рік з введенням першої черги до 1980 р. Водночас місцева партійна еліта вважала необхідним збільшити обсяг розвідувальних бурових робіт на Івано-Франківщині до 15 – 20 тис метрів на рік [1, арк. 107]. Також, «враховуючи той факт, що основний приріст видобутку нафти і газу в області пов'язаний з введенням в розробку нових родовищ», пропонувалося довести об'єм розвідувальних бурових робіт до 120 тис м. [1, арк. 109].

Місцевий обком КПУ вказував на факт того, що виробничі потужності івано-франківського виробничого об'єднання «Укрголовм'ясо» не забезпечують переробку худоби, яка продається державі колгоспами, радгоспами і населенням. Зокрема у 1967 р. за межі області було вивезено 8,5 тис т худоби у живій вазі, 1968 р. – 10,5 тис т. Для переробки м'яса (тварини, птиця) необхідно було мати виробничі потужності кількістю 75 т м'яса на добу. Натомість на кінець 1970 р. вони становили тільки 45 т. Відзначено, що Міністерством м'ясної і молочної промисловості УРСР у перспективному плані на 1971 – 1975 рр. було передбачено будівництво у м. Калуші м'ясокомбінату, однак у проекті Держплану УРСР будівництво цього об'єкту не було передбачено [1, арк. 110].

Перелік найважливіших промислових підприємств, які передбачалося звести в Івано-Франківській області (1971 – 1975 рр.) [3, арк. 12]

№	Назва об'єкта	Орієнтовні строки будівництва	Орієнтовна кошторисна вартість (млн крб)	Розрахункова чисельність робітників (осіб)
1	Івано-Франківський винний завод	1971 – 1976	125	7000
2	Калузький завод азотних добрив	1974 – 1980	196	2500
3	Завод «Хіммаш» (м. Коломия)	1973 – 1977	14	5000
4	Завод манометрів (м. Івано-Франківськ)	1973 – 1975	2	960
5	Завод нормалізованих деталей (м. Бурштин)	1972 – 1974	6	600
6	Бавовнопрядильна фабрика (м. Долина)	1973 – 1975	27	1700
7	Бавовнопрядильна фабрика (м. Коломия)	1975 – 1977	18	1700
8	Фабрика трикотажного полотна (м. Івано-Франківськ)	1971 – 1973	17	2500
9	Шкіряний завод (м. Болехів)	1972 – 1973	3,5	800
10	Льонозавод (м. Галич)	1972 – 1973	2,5	213
11	Пивзавод (м. Івано-Франківськ)	1973 – 1975	3,1	462
12	Завод запасних частин для автомобілів (м. Івано-Франківськ)	1971 – 1975	17	4000

Львівський обком КПУ вважав необхідним «для забезпечення передбаченого рівня виробництва» збільшити обсяги капіталовкладень і будівельно-монтажних робіт на 479 млн крб, в т. ч. на: машинобудування – 42,9 млн крб; вугільну промисловість – 77 млн крб; промисловість будівельних матеріалів – 30 млн крб; будівельну індустрію – 19,4 млн крб; транспорт – 50 млн крб; сільське господарство – 50 млн крб; житлове будівництво – 76,5 млн крб; освіту – 40 млн крб; культуру – 3,3

млн крб. [2, арк. 8]. Особливе занепокоєння викликали незначні кошти на будівництво транспортної інфраструктури. Констатовано, що магістральні шляхи загальнодержавного значення Львів – Ужгород – Чоп та Львів – Мукачево – держкордон, зокрема їх ділянки на перевалах Карпат не забезпечують належний пропуск вантажного і військового транспорту, через що виникла «гостра потреба в реконструкції згаданих шляхів в межах Львівської області» [2, арк. 8].

Перелік найважливіших промислових підприємств, які передбачалося звести у Львівській області (1971 – 1975 рр.) [3, арк. 13]

№	Назва об'єкта	Орієнтовні строки будівництва	Орієнтовна кошторисна вартість (млн крб)	Розрахункова чисельність робітників (осіб)
1	Радехівський торфобрикетний завод	1973 – 1975	1,8	250
2	Гамаліївський торфобрикетний завод	1972 – 1974	1,8	250
3	Прикарпатський калійний комбінат (м. Стебник)	1974 – 1979	187	5500
4	Лакофарбовий завод (м. Борислав)	1973 – 1975	5,5	750
5	Завод побутової хімії (м. Борислав)	1971 – 1972	3	750
6	Завод електродвигунів малої потужності (м. Дрогобич)	1974 – 1976	10	3800
7	Завод електрозварювального устаткування (м. Дрогобич)	1974 – 1976	10	4000
8	Завод «Хіммаш» (м. Стрий)	1974 – 1977	14	5000
9	Завод протипожежних засобів автоматики (м. Самбір)	1975 – 1977	3,5	1400
10	Завод «Львівприлад» (філіал, м. Стрий)	1974 – 1976	4	1500
11	Завод біофізичних приладів (філіал, м. Дрогобич)	1974 – 1976	1,5	1350
12	Завод технологічної оснастки (м. Стрий)	1974 – 1976	4	1500
13	Завод емальованих проводів (м. Самбір)	1970 – 1973	8	1500
14	Скляний завод, перша черга (м. Львів)	1971 – 1975	16,5	1000
15	Пісківський гіпсовий завод	1971 – 1972	4	580
16	Камвольно-суконний комбінат (м. Стрий)	1972 – 1974	30	5000
17	Текстильно-галантерейна фабрика (м. Новий Розділ)	1973 – 1974	4,8	1500
18	Міськмолокозавод (м. Стрий)	1973 – 1974	1,2	50
19	Міськмолокозавод (м. Червоноград)	1971 – 1972	1,6	150

Тернопільський обком КПУ «виходячи із балансових розрахунків» просив Держплан УРСР переглянути власні пропозиції і прийняти зауваження, які стосувалися можливого чисельності міського населення. З метою «дальшого використання трудових ресурсів і більш повної зайнятості трудового населення» [4, арк. 203], місцева партійна еліта внесла пропозиції щодо додаткового будівництва в області у 1971 – 1975 рр.:

– філіалу заводу «Електроарматура» з потужністю 20 млн продукції / рік у м. Тернопіль;

– двох цехів з виробництва електротехнічної продукції з потужністю 45 млн продукції у смт. Підволочиськ та 20 млн / рік у м. Теревовлі;

– заводу сухого обезжиреного молока потужністю 2,5 т сухого молока і 6,5 т цільної молочної продукції у смт. Підволочиську і Козовій кожен;

– консервного заводу облхарчпрому Міністерства харчової промисловості УРСР потужністю 5 млн / рік у смт. Шумське;

– плодоовочевого заводу «Головконсерву» потужністю 20 млн / рік у смт. Ланівці;

– хлібозаводу потужністю 40 т / доба у м. Теревовлі та ін. [4, арк. 203].

Враховуючи, що «в області щороку збільшується обсяг капіталовкладень», тернопільський обком КПУ констатував факт росту потреби в стінових матеріалах (тільки у 1968 р. дефіцит склав 223 млн шт цегли), через що пропонував у 1971 – 1974 рр. збільшити на 64 % капіталовкладення у галузь будівельних матеріалів. Водночас «з метою задоволення потреб населення житловою площею..., соціально-культурними закладами» місцеві партчиновники просили переглянути окреслені показники і привести їх у відповідність з розвитком промисловості області [4, арк. 203].

Перелік найважливіших промислових підприємств, які передбачалося звести у Тернопільській області (1971 – 1975 рр.) [3, арк. 15]

№	Назва об'єкта	Орієнтовні строки будівництва	Орієнтовна кошторисна вартість (млн крб)	Розрахункова чисельність робітників (осіб)
1	Завод вторинною алюмінію (м. Тернопіль)	1971 – 1976	11	1000
2	Завод продовольчого машинобудування (м. Терребовля)	1972 – 1975	10	2500
3	Завод холодильників (м. Тернопіль)	1972 – 1976	15	3500
4	Завод синтетичних миючих засобів (м. Тернопіль)	1972 – 1974	5	410
5	Бережанський склотарний завод	1973 – 1976	7	1500
6	Завод залізобетонних вирбів (м. Тернопіль)	1971 – 1973	3,9	290
7	Завод подарункових металовиробів (м. Терребовля)	1971 – 1973	2,5	1000
8	Фабрика нетканних матеріалів (м. Чортків)	1973 – 1975	20,5	1500
9	9-й Тернопільський цукровий завод	1972 – 1974	14	608
10	10-й Тернопільський цукровий завод	1973 – 1905	14	608
11	Пивзавод (м. Тернопіль)	1972 – 1974	7	575
12	М'ясокомбінат (сmt. Ланівці)	1972 – 1974	5,4	640
13	Завод двигунів для мопедів (м. Тернопіль)	1971 – 1975	25	10000

Висновки. Наприкінці 1960-х – першій половині 1970-х рр. ЦК КПУ виношувало масштабні плани щодо розбудови промислового комплексу Галичини на основі спорудження нових промислових підприємств та реконструкції / модернізації уже існуючих. Визначальною у цьому контексті стала Постанова ЦК КП України «Про дальший розвиток народного господарства західних областей УРСР» (1969 р.), в якій було запропоновано погодитися з розробленим Держпланом УРСР проєктом основних напрямів розвитку народного господарства Івано-франківської, Львівської, Тернопільської областей Української РСР на 1971 – 1975 рр.

Список літератури

1. Державний архів Івано-Франківської області, ф. П-1, оп. 1, спр. 4048.
2. Державний архів Львівської області, ф. П-3, оп. 13, спр. 31.
3. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2721.
4. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2723.